

POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA E DIREITOS HUMANOS: UMA ANÁLISE DO CONCEITO DE ETNOCÍDIO EM PIERRE CLASTRES E DE BANALIDADE DO MAL EM HANNAH ARENDT

Artigos científicos, Edição 109/Abr22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

O Registro DOI deste artigo é: [10.5281/zenodo.6459531](https://doi.org/10.5281/zenodo.6459531)

Registrado em <https://doi.org>

Autores:

Diego Gato dos Santos¹

Luiz de Lavor Marculino

¹ Bacharel em Filosofia pela Faculdade Salesiana Dom Bosco, Manaus – AM.

E-mail: diegogattohallel@gmail.com.

² Formação Multidisciplinar Mestrando em Ciências da Educação pela Universidad Interamericana.

E-mail: llmfilos@hotmail.com

RESUMO

Os povos indígenas da Amazônia historicamente estão tendo suas integridades humanas, valores culturais, éticos e morais, violados. Este cenário, iniciou-se com a chegada das primeiras caravelas europeias que impuseram seus valores civilizacionais às populações da *nova terra*. Essa mentalidade de colonialidade perdura nos dias hodiernos diretamente nas ações políticas de governos autoritários que com interesses de desenvolvimento econômico continuam o projeto de extermínio. O objetivo deste artigo é analisar as contribuições do pensamento de Pierre Clastres e Hannah Arendt para entender o etnocídio dos povos indígenas da Amazônia como violação dos direitos humanos e expressão da *banalidade do mal*. E se justifica em evidenciar as lutas dos direitos desses povos que foram conquistados e que não estão sendo assegurados, principalmente, o direito à etnicidade. Trata-se de um estudo de natureza básica, exploratória e explicativa, de tipo qualitativa, que utilizou metodologicamente a abordagem etnográfica bibliográfica, com as contribuições da etnometodologia, analisando filosoficamente conceitos etnográficos, destacando,

contudo, um diálogo com a hermenêutica e a etnometodologia. Nesta pesquisa foi possível observar violação histórica de direitos à condição de vida dos povos indígenas da Amazônia e, afirmar que direitos indígenas são direitos humanos, e que o *etnocídio* além de ser uma violação desses direitos, é também expressão de *banalidade do mal*. Sendo o etnocídio uma violação, deveria e deve ser considerado um crime passível de punição tanto no ordenamento jurídico brasileiro, como no ordenamento jurídico internacional.

Palavras chaves: Povos indígenas; Etnocídio; *Banalidade do mal*; Direitos Humanos.

ABSTRACT

The indigenous peoples of the Amazon have historically been violating their human integrity, cultural, ethical and moral values. This scenario started since the arrival of the first European caravels that imposed their civilizational values on the populations of the new land. This coloniality mentality continues in modern days directly in the political actions of authoritarian governments that, with interests of economic development, continue the extermination project. The purpose of this article is to analyze the contributions of the thought of Pierre Clastres and Hannah Arendt to understand the ethnocide of indigenous peoples in the Amazon as a violation of human rights and an expression of the banality of evil. And it is justified to highlight the struggles for the rights of these peoples that have been conquered and that are not being guaranteed, mainly, the right to ethnicity. It is a study of a basic, exploratory and explanatory nature, of a qualitative type, which methodologically used the ethnographic approach, with the contributions of ethnomethodology, philosophically analyzing ethnographic concepts, highlighting, however, a dialogue with hermeneutics and ethnomethodology. In this research, it was possible to observe a historical violation of rights to the living conditions of indigenous peoples in the Amazon and, to affirm that indigenous rights are human rights, and that ethnocide is not only a violation of these rights, it is also an expression of the banality of evil. As ethnocide is a violation, it should and should be considered a punishable crime both in the Brazilian legal system and in the international legal system.

Keywords: Indigenous peoples; Ethnocide; *Banality of evil*; Human rights.

INTRODUÇÃO

Os povos indígenas da Amazônia historicamente estão tendo suas integridades humanas, valores culturais, éticos e morais, violados. Este cenário, iniciou-se com a chegada das primeiras caravelas europeias que impuseram seus valores civilizacionais às populações da *nova terra*, provocando significativamente um choque cultural.

São mais de 500 anos que esses povos testemunham as perdas e os danos às suas vidas e culturas, por meio de genocídios e etnocídios. Percebe-se que essa mentalidade de colonialidade perdura nos dias hodiernos diretamente nas ações políticas de governos autoritários, que com interesses

de desenvolvimento econômico continuam o projeto de extermínio aos povos indígenas, não respeitando seus direitos humanos.

A reflexão filosófica do contexto amazônico da condição de vida desses povos possibilita evidenciar as lutas por direitos que foram conquistados e que não estão sendo assegurados e que muitos desses direitos são previstos na Constituição Federal brasileira de 1988.

Ao abordar essa temática dos povos indígenas da Amazônia a partir de uma análise do conceito de etnocídio em Pierre Clastres e de *banalidade do mal* em Hannah Arendt, este artigo tem como objetivo analisar, as contribuições do pensamento desses dois pensadores para entender o etnocídio dos povos indígenas da Amazônia como violação dos direitos humanos e expressão da *banalidade do mal*.

Dessa forma, buscou-se responder à questão: como o conceito de etnocídio em Pierre Clastres e de *banalidade do mal* em Hannah Arendt podem contribuir para uma análise da violação dos direitos humanos dos povos indígenas da Amazônia?

Trata-se de um estudo de natureza básica, exploratória e explicativa, de tipo qualitativa, que utilizou metodologicamente a abordagem etnográfica bibliográfica, com as contribuições da etnometodologia, analisando filosoficamente conceitos etnográficos, destacando, contudo, um diálogo com a hermenêutica e a etnometodologia (GIL, 2002; SEVERINO, 2014; BISPO, GODOY, 2014; WATSON, GASTALDO, 2015; GARFINKEL, 2018).

O primeiro tópico apresenta uma compreensão do conceito de *banalidade do mal* em Hannah Arendt. No segundo tópico se esclarece o conceito de etnocídio em Pierre Clastres, tendo em vista como uma perpetuação de violação de direitos aos povos indígenas. Por fim, no terceiro tópico a pesquisa propõe uma relação entre os dois conceitos de etnocídio e de *banalidade do mal* na condição de vida dos povos indígenas da Amazônia, evidenciando-os como expressão de violação de direitos humanos.

1 – A BANALIDADE DO MAL EM HANNAH ARENDT

A Alemanha viveu tempos sombrios durante o período do regime nazista sob o comando de Hitler, guiado por ideologias que feriram direitos fundamentais da pessoa humana, o *direito a ter direitos*, principalmente, o direito à vida (ARENDR, 2012). Esse período teve seu auge a partir da Segunda Guerra Mundial que culminou com o assassinato de milhões de judeus por meio da solução final, resultando num terrível genocídio, sendo o extermínio de um povo e/ ou grupo étnico (ARENDR, 1999).

Entre as vítimas desse extermínio destacam-se os ciganos, homossexuais, religiosos e deficientes. Essa tragédia revelou uma grande catástrofe para o mundo e ao mesmo tempo a monstruosidade do que o ser humano é capaz (ARENDR, 1999; BARBOSA, PEREIRA, 2019).

Para Arendt (1999) o nazismo foi como uma engrenagem de destruição ao povo judeu e a outras vítimas e, ainda salienta uma espécie de alienação dos próprios agentes que se mostravam cada vez mais insensíveis às vítimas sem expressar qualquer sentimento de compaixão. Isso era resultado de certa submissão às ordens de superiores comprometidos aos objetivos nazistas, ao mesmo tempo manipuladores da verdade desses objetivos, que acabavam por transformar seus subordinados em autênticos burocratas. Segundo a autora, era algo perplexo perceber certa tranquilidade daqueles que executavam ordens, pois num horário fuzilavam pessoas, separavam os filhos dos judeus, enquanto que a noite jantavam serenamente com seus familiares, abraçavam seus filhos e procuravam viver uma vida normal, dentro de um contexto anormal.

Essas são características da ausência de alteridade e empatia expressa pela consciência de compaixão as vítimas, como da aceitação da diversidade, no sentido de reconhecer os seres humanos em sua singularidade.

Isso é explicitado por um mal mais profundo, a ausência crítica de pensamento, denominado e construído por Hannah Arendt (1999) como *banalidade do mal*. A pensadora já dedicava uma reflexão filosófica a respeito das ações dos seres humanos no mundo em sua obra *Condição Humana* publicada em 1958, sendo norteadas pelo questionamento: *o que estamos fazendo?* Na obra há uma grande preocupação com o espaço que é comum a todos, revelando-se por meio de um *amor mundi* (ARENDR, 2020).

Nesse sentido, tendo em vista o cenário nazista que foi um grande atentado aos direitos humanos e a partir da concepção arendtiana de banalidade do mal, o objetivo desse tópico é esclarecer esse conceito identificando ainda suas permanências na história.

O aprofundamento reflexivo, culminando na conceituação de *banalidade do mal* na obra de Arendt emerge a partir do processo de Otto Adolf Eichmann em Jerusalém em 1961, centrado diretamente à sua própria pessoa, numa tentativa de compreender de que maneira esse homem foi capaz de contribuir para a morte de milhões de pessoas, sendo o responsável em planejar a logística de despachos dos trens para as câmeras de gás e campos de concentração (BARBOSA, PEREIRA, 2019). Nesse julgamento em Jerusalém, Eichmann era acusado por crimes contra o povo judeu, crimes contra a humanidade e crimes de guerra durante todo o período do regime nazista (ARENDR, 1999). Porém, alegando que não havia participado de tais atrocidades.

Arendt (1999) aponta que para o acusado suas ações constituíam atos de Estado, de maneira a compreender que sua função era apenas obedecer, mantendo-se numa posição de total submissão. Com isso, essa postura de Eichmann levou Arendt notar que o acusado era expressão de um mal banal, que nada tinha a ver com diabo ou satanás, isto é, de um mal no sentido religioso, mas de um mal que se caracterizava pela superficialidade no processo cognitivo, não questionando a realidade trágica de crimes e normalizando-a, para dizer que, essa *banalidade do mal* percebida em Eichmann ameaçava a vida pelo simples fato de não refletir sobre ela, alguém

mediocre e incapaz de pensar suas ações para fazer qualquer discriminação moral (CORREIA, 2013; KONRAD, 2014).

Essa questão do pensamento é o fio condutor da reflexão arendtiana. Para a filósofa a *banalidade do mal* é uma questão de pensamento, e por isso é preciso questionar sobre. Arendt (2000, p. 6) afirma que “[...] será possível que o problema do bem e do mal, o problema de nossa faculdade para distinguir o que é certo do que é errado, esteja conectado com nossa faculdade de pensar?”.

Observa-se que essa reflexão é endossada por uma vertente ética, que questiona o agir do ser humano que não reflete sobre as ações, no entanto, esclarece Aguiar (2001, *apud* SERRA; SILVA, 2003, p. 110) que “é preciso considerar que Arendt não é uma filósofa da ética [...]. Isto é, para Arendt pensar a ética é pensar que princípios inerentes à atividade política são, neles mesmos, portadores de uma dimensão ética”. Contudo, Arendt (2000, p. 135) evidencia que é uma triste verdade “que na maioria dos casos o mal é praticado por pessoas que jamais se decidiram a fazer o bem ou mal”, e por isso, a filósofa levanta esse questionamento em relação a natureza do pensamento, que se “há algo no pensamento que possa impedir os homens de fazer o mal, esse algo deve ser inerente a própria atividade, independente dos seus objetos” (ARENDR, 2000, p. 135).

Para isso, Correia (2013) descreve que no pensamento arendtiano as pessoas que tiveram envolvimento com o nazismo, desde as sádicas até as banais passaram a representar um enorme desafio para os padrões tradicionais do juízo moral, no sentido, que esse mal tem a ver com ignorância ou com interesses próprios que levam a ceder a uma tentação.

Para este autor, na compreensão de Hannah Arendt, Eichmann não teve nenhuma espécie de preconceitos, prazer com o sofrimento alheio ou até mesmo ódio pelo povo judeu, de maneira a motivar as suas ações, o que o movia era o sincero desejo de obedecer e cumprir o que ordenavam, independentemente do que fosse. Essa postura do acusado o tornou um absoluto burocrata do mal banal, que no decorrer do julgamento transparecia a cada momento que solicitavam sua palavra, argumentava com frases repletas de clichês, sem lógica alguma e isso demonstrava que sua incapacidade de falar estava intimamente relacionada com sua dificuldade reflexiva de pensar, principalmente, do ponto de vista de outra pessoa, não compreendendo o que estava acontecendo (ARENDR, 1999).

Diante desse cenário genocida de insensibilidade à vida humana, não há como ficar sem questionar a possível perpetuação dessa banalidade que desafia os padrões de juízo moral, expressando-se em descuido pela vida e egoísmo de alguém que perdeu os parâmetros éticos em reconhecer a dignidade dos seres humanos e assumir uma responsabilidade por todos. Esse mal banal pode estar perpetrado nas estruturas da sociedade hodierna, pois, observa-se a perda de capacidade em avaliar as próprias ações (KONRAD, 2014).

Com essa inquietação, Konrad (2014), sinaliza sobre a necessidade de uma educação aos direitos humanos, despertando na consciência sobre os direitos fundamentais que valorizam a vida, a

promovam e asseguram. O que se quer evidenciar é que a *banalidade do mal* não é caracterizada por um ódio genuíno, e sim por um caráter superficial de reflexão e, por isso, há essa necessidade de pensar e refletir sobre os direitos fundamentais, e com isso percebe-se, também, a urgência de uma educação que transforme os seres humanos, uma educação que os faça capazes de questionar a realidade, desenvolvendo a capacidade reflexiva de não explorar a si e aos seus semelhantes (BARBOSA, PEREIRA, 2019).

Para isso, faz-se necessário ver a realidade e perceber os “Eichmanns” espalhados pelo mundo e que induzidos por discursos, esquecem de suas consciências, perdendo-se de si e de seus valores e, induzidos por pretensões banais cometem atos cruéis, dispondo-se a qualquer tipo de violência em suas mais diversas formas, tratando a vida do outro de maneira descartável (ARENDR, 1999, 2012; KONRAD, 2014; BARBOSA, PEREIRA, 2019). Essa questão é notada no caso do líder indígena Galdino Jesus dos Santos, que foi morto em Brasília em 1997 numa parada de ônibus, depois de uma manifestação do dia do índio (KONRAD, 2014). Essa constatação é para afirmar que pessoas comuns do cotidiano são capazes de atentar contra a vida.

Ao se tratar de contexto amazônico, infelizmente a violação do direito à vida passou a ser comum desde a colonização, podendo muitas vezes ser assumido na condição de normalidade. Nessa realidade, emergem violações de direitos humanos para com os povos indígenas, atentando contra as suas vidas e culturas e, dessa maneira, atenua-se uma certa cobiça aos seus territórios, separando-os de suas terras para assim poder explorá-las (OLIVEIRA, 2017).

É notável que essa situação é alarmantemente interesseira e mesquinha e, não se reflete desde o ponto de vista dos povos indígenas da Amazônia, e nem mesmo asseguram-se seus direitos. Portanto, todas essas questões podem ser consideradas *banalidade do mal*, que silenciosamente se reverbera na história e destrói vidas e, culturas, desapropria pessoas de suas terras e casas, normaliza violências e, seus agentes não perdem a paz.

A *banalidade do mal* contribuiu de alguma forma para um genocídio em plena modernidade na Alemanha Nazista e, conseqüentemente também, para um etnocídio que tentou destruir a cultura de um grupo étnico, como ocorrido com o povo judeu. Isso traz luz para uma percepção mais apurada de uma já evidente e ramificada *banalidade do mal* na contemporaneidade e suas sérias conseqüências, inclusive na história de colonização das populações indígenas amazônicas, que vem sofrendo genocídios e etnocídios. Deve-se, portanto buscar o enfrentamento dessa banalização por meio do pensamento crítico na conscientização de todos os seres humanos quanto aos seus direitos fundamentais.

2 – O ETNOCÍDIO EM PIERRE CLASTRES: UMA PERPETUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AOS POVOS INDÍGENAS

Historicamente observa-se práticas opressoras de colonialismos que violaram os direitos humanos por não se pensar a partir de um aspecto de alteridade e sensibilidade ao outro gerando, com isso,

uma leitura de mundo num sentido etnocêntrico.

Esse sentido de superioridade é percebido na história da cultura Ocidental, conforme acusa Clastres (2004), em relação às culturas da América Latina, no tempo das *descobertas*, questionando as suas formas de organização social, costumes e crenças, instituindo um choque cultural, resultando no que Dussel (1993) denominou *encobrimento do outro*.

Nesse contexto de colonização são percebidas práticas que feriram a dignidade humana e cultural das populações indígenas por meio de genocídios que dizimaram populações inteiras, pela escravização que matava ou pela destruição dos valores culturais (BARBOSA, 2019).

O objetivo deste tópico é chamar a atenção para esta forma de violência adotada pelo colonizador europeu, a destruição cultural denominada etnocídio, esclarecendo esse conceito conforme a abordagem clastreana. No entanto, é preciso deixar evidente a diferenciação de genocídio e etnocídio, da forma tal qual Clastres apresenta.

O genocídio é o extermínio sistemático de uma minoria étnica/racial, compreendendo que sua raiz está no racismo, assim observado na Alemanha Nazista com os judeus. É uma espécie de racismo que se desenvolve livremente. É notório também essa prática genocida desde a expansão colonial pelas potências europeias, onde observa-se o massacre em larga escala das populações autóctones (CLASTRES, 2004). Vale ressaltar, segundo o autor, que o conceito jurídico de genocídio é considerado no plano legal um tipo de criminalidade, desde o processo de Nuremberg em 1946.

Entretanto, assim mencionado, essa prática criminosa é articulada desde o *descobrimento* das Américas por volta de 1492, onde o colonizador europeu se dispôs a impor seus costumes e valores em vista de civilizar e de humanizar os indígenas que eram encontrados, condição essa não diferente ao processo de ocupação do território na Amazônia.

Essa lógica colonizadora ainda é perpetuada na Amazônia pois, constantemente são denunciadas violações de direitos aos povos indígenas que subsistem na floresta, considerando que muitos dos recursos que se encontram em seus territórios, por exemplo o minério, serviria para contribuir na economia do país. Dessa forma, há o interesse de um Estado pautado em uma lógica capitalista (CLASTRES, 2004; FONTES, 2017).

Ainda Segundo Clastres (2004), o genocídio remete à ideia de “raça” no sentido de extermínio de uma minoria racial, afetando os seres humanos em seus corpos, matando-os fisicamente. Já o etnocídio que é a destruição da cultura, nesse sentido, afirma o autor que “é a destruição sistemática dos modos de vida e pensamento de povos diferentes daqueles que empreendem essa destruição” (2004, p. 56). Deixando evidente que o genocídio assassina os povos em seu corpo, enquanto que o etnocídio mata-os em seu espírito.

Todavia, é possível que essas duas práticas aconteçam simultaneamente, matando os povos em seu corpo presume-se o impacto direto ao seu espírito, a cultura. Essa reflexão se sustenta no fato que o genocídio e etnocídio têm em comum o outro, sendo esse, a má diferença que precisa ser transformada com a imposição de valores, ou exterminada, por resistir a essas imposições (MALTA, 2018; BARBOSA, 2019).

Dessa maneira, o objetivo do genocida é negar completamente essa diferença que percebe no outro, exterminando-o, alimentando uma visão de superioridade e sujeitando o outro de maneira descartável (CLASTRES, 2004; ARENDT, 2012). Já o etnocida, em contrapartida, ambiciona por querer mudar o diferente, por isso, impõe aspectos a partir de sua cultura, para transformar o incivilizado em civilizado (CLASTRES, 2004).

Assim, pode-se afirmar que as populações indígenas são vítimas historicamente dessas duas formas de destruição: o genocídio e o etnocídio.

Nesse sentido, foi construído uma atmosfera de superioridade racial, cultural, étnica e civilizacional da Europa sobre os outros continentes, de maneira que as imposições desses elementos são constituídas de violência pelo colonizador em descartar a cultura encontrada (BARBOSA, 2019).

Retomando o contexto histórico da colonização ou ocupação do território dos povos indígenas, entre os primeiros sinais de etnocídio, estão os evidenciados pelos militantes propagadores da fé cristã onde, pela evangelização, procuravam substituir ritos e costumes indígenas considerados pagãos (CLASTRES, 2004).

O fato é que, pode-se afirmar que havia total convencimento da importância que os impulsionavam a evangelizar essas *novas* terras pois, para eles existia uma ideia de salvação para alcançar o céu, de maneira que se os indígenas continuassem em seus costumes poderiam sofrer no inferno (FONTES, 2017). Dessa forma, havia um olhar de bondade em querer salvar os indígenas, mas a partir da doutrina cristã. Partindo do seu próprio ponto de vista e da ideia de salvação, ignoravam e violavam as crenças já presentes nesses contextos.

Nesse contexto, observa-se a imposição da religião europeia para essas populações *descobertas*, compreendido por Dussel (1993) no termo conhecido por *encobrimiento do outro*. Este filósofo observa que o *encobrimiento* dessas populações ameríndias, o *outro*, que foi *descoberto*, também foi controlado, vencido, violentado; foi tido como um prêmio para o *ego* do explorador e conquistador de terras, que colonizou ditando os costumes, língua e religião, numa tentativa de transformá-lo num padrão europeu. E, portanto, banalizou uma história de povos inteiros que desde tempos remotos, na América Pré-Colombiana, já viviam.

Essa lógica etnocida é acompanhada diretamente pelo Estado que impõe suas políticas organizacionais para as populações encontradas. Segundo Clastres (2004) é próprio do Estado ser genuinamente etnocida. Faz parte de sua essência abolir as diferenças, controlar os modos de

vida, principalmente quando se percebe ameaçado e ainda mais quando há interesses econômicos capitalistas, sendo essas formas de organização social completamente inimiga da diversidade dos seres humanos (CLASTRES, 2004; FONTES, 2017).

Todavia, é possível conjecturar que essa tendência colonizadora etnocêntrica se infiltrou nas ações políticas dos tempos hodiernos pelo Estado neoliberal que, quando sua soberania é ameaçada, sua reação é a opção pela eliminação de tal aspecto ameaçador. Da mesma forma também que, quando as estratégias de desenvolvimento precisam ser alicerçadas, motiva a criação veladamente de políticas que causam impactos na dignidade humana, assim como observado nas criações de políticas indigenistas que tendem a transformar os povos indígenas em cidadãos (MALTA, 2018), retirando-os de seus territórios e integrando-os na sociedade civil, mas com interesses em ocupar o que lhes pertencem.

O que se tem refletido até agora, evidencia que, por trás dessa violência etnocida há a herança capitalista/neoliberal do Ocidente deixada no continente americano e que, nas expectativas estatais, foi e é inaceitável vislumbrar tantos recursos e não poder explorar economicamente. Por isso as populações indígenas viveram e ainda vivem esse dilema: ceder a produção ou desaparecer, isto é, uma escolha etnocida ou genocida (CLASTRES, 2004).

Nesse sentido, a sociedade industrial movida pelo capitalismo é a máquina mais comum de destruir raças, culturas, florestas, mares, rios e exterminar vidas, de modo geral. Assim também foi notado no ciclo da borracha na Amazônia, onde milhares de índios e nordestinos empobrecidos pereceram sob a pressão dos exploradores que os submetiam a longas jornadas de trabalho (CLASTRES, 2004; HECK, LOEBENS, CARVALHO, 2005).

Essas questões têm aumentado, no decorrer dos anos, nas comunidades indígenas que vivem na floresta Amazônica, uma vez que o Estado tem pressionado para motivar o crescimento econômico do país, a retomada dos territórios já demarcados e homologados e a flexibilização de exploração das terras indígenas. Tudo em nome do *progresso* e de uma economia global mais forte. Com isso, o mesmo olhar do colonizador europeu ainda permanece nas ações políticas vigentes, assumindo uma relação de colonialidade aos povos indígenas que lutam constantemente pelos seus direitos à vida, em ter uma cultura e permanecer em seus territórios.

3 – ETNOCÍDIO, EXPRESSÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E BANALIDADE DO MAL NA CONDIÇÃO DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA

Nesta seção pretende-se enfatizar as violações de direitos que acontecem historicamente aos povos indígenas na Amazônia, evidenciando o etnocídio e a *banalidade do mal*, como principais expressões de violação desses direitos à condição de suas vidas.

A Amazônia é um grande território também povoada pelas populações indígenas, sendo que, 59,43% dos índios brasileiros vivem em seus territórios, na floresta e, 16,09% distribuídos nas

idades. Ressaltando que a Amazônia é permeada por uma diversidade socioetnocultural, povoada aproximadamente por 180 povos indígenas, 357 comunidades remanescentes de quilombolas e milhares de comunidades de seringueiros e ribeirinhos. Contudo, ainda existe um avanço de um sistema colonizador e opressor sobre a Amazônia que explora suas riquezas naturais, provocando grandes catástrofes ambientais que atingem permanentemente os povos que nela habitam, sobretudo as populações indígenas (HECK, LOEBENS, CARVALHO, 2005; CIMI, 2019).

Essas populações sofrem com os mais variados atentados de mineradoras, madeireiros, latifundiários, companhia de petróleo e, grileiros. Todos tentam invadir seus territórios e ainda fazem pressão ao Congresso Nacional para regulamentar a exploração das terras. Com isso, a Amazônia é palco de crimes e exploração, mas também de resistência e incansáveis lutas de seus povos que historicamente lutam para permanecerem em suas terras e terem seus direitos garantidos (HECK, LOEBENS, CARVALHO, 2005; FONTES, 2017; CIMI, 2019; SANTOS, 2020).

Dessa maneira, Dom Pedro Casaldáliga, que foi um grande defensor dos direitos humanos dos povos indígenas, descreve num manifesto do Conselho Indigenista Missionário, CIMI (2012), que há 500 anos o índio é aquele que deve morrer, ser exterminado, que tem seus direitos e integridade violados, que é apelidado por um nome genérico, que sua identidade é negada, e seu estilo de vida criminalizado, seus corpos massacrados com armas e trabalho escravo, que lhe é imposta uma religião. Os povos indígenas clamam por respeito às suas vidas, pois esses povos devem viver.

Para evidenciar essa lógica de morte, verifica-se em documentos com base de pesquisas arqueológicas, que as populações indígenas viventes na Amazônia eram entre três e cinco milhões, referindo-se à Amazônia brasileira, mas infelizmente e brutalmente a vida dessas populações foram interrompidas por um projeto violento de colonização, por meio de guerras, escravidão, ideologia religiosa e de doenças que provocaram grandes tragédias demográficas, além de contribuir diretamente para o etnocídio. Muitos dessas populações indígenas que sobreviveram a essas catástrofes se refugiaram na floresta, contudo, com o advento do período da borracha foram encontradas e colocadas novamente em condição de exploração que, juntamente com nordestinos morreram aos milhares (CLASTRES, 2004; HECK, LOEBENS, CARVALHO, 2005).

Entretanto, percebe-se também evidentes violações de direitos humanos nas décadas de 1960 – 1970, em vista de políticas de desenvolvimento e integração da Amazônia com o restante do país, com aberturas de estradas, como a Transamazônica, a BR Belém – Brasília; a BR 174 Manaus – Boa Vista, que atingiu diretamente a relação de territorialidade dos povos Yanomani, Parakanã, Waimiri – Atoari, e Arara que foram quase totalmente exterminados (BOFF, 1996; HECK, LOEBENS, CARVALHO, 2005).

Nos dias hodiernos, segundo o relatório do Conselho Indigenista Missionário, CIMI (2019, p. 6), as populações indígenas continuam fugindo dos grandes projetos econômicos neoliberais de governos autoritários, com características colonizadoras, pois é notada a “intensificação das

expropriações de terras indígenas, forjadas na invasão, na grilagem e no loteamento, consolidando-se de forma rápida e agressiva [...], causando uma destruição inestimável”, o relatório aponta ainda que “1.298 das terras indígenas no Brasil, 829 (63%) apresentam alguma pendência do Estado para a fiscalização do seu processo de demarcação [...]”. Sendo que, destas 829, um total 536 terras (64%) não tiveram nenhuma providência do Estado.

Dessa forma, essa reflexão evidencia que os direitos humanos dos povos indígenas não estão sendo assegurados, há movimentações inconstitucionais, desumanas, interesseiras que ridiculariza a vida desses povos que historicamente vem tendo sua integridade humana e valores culturais violados. Essas populações são reféns de sérias violações de direitos fundamentais, onde os direitos à existência são negados, inclusive de existir em sua cultura, arrancando o que lhes é mais preciso: sua relação com a natureza (BARBOSA, 2019; SANTOS, 2020). Essa reflexão contribui ainda, para perceber que tais ações podem ser caracterizadas por um mal que Hannah Arendt (1999), sinalizou na Alemanha Nazista com os judeus, a terrível *banalidade do mal*, ressaltando a presença de um governo tirano e opressor que não refletia sobre a vida num sentido empático e, fazendo uma ação política genocida e etnocida, alienado em seus próprios interesses.

Observa-se no Brasil, e em particular na relação para com a Amazônia, uma semelhança com o mesmo estilo governamental da Alemanha Nazista, entretanto, velado e enganador, pois o discurso que impera é do crescimento econômico do País, abrindo espaços para invadirem as terras indígenas, explorando-as e articulando políticas silenciosamente para desapropriar os povos (CIMI, 2019).

Com essas evidentes violações de direitos, percebe-se a afirmação de Pierre Clastres (2004) que é próprio da essência do Estado ser uma máquina de destruição, ser genocida e etnocida, não respeitando as diferenças, ainda mais quando seus interesses são ameaçados. Isso quer dizer que questões de violações de direitos humanos, sobretudo o etnocídio para com os povos indígenas da Amazônia, é também expressão de *banalidade do mal*. Essa *banalidade* segundo Arendt (1999; 2012), não respeita a vida, não respeita a cultura, viola os direitos fundamentais da existência do ser humano.

Nesse sentido, a vida dos povos indígenas da Amazônica está em permanente ameaça enquanto emergir uma lógica de governo que visa interesses de poder econômico que mata sua própria população, no caso os indígenas, que não tem os seus direitos respeitados conforme previstos na Constituição Federal de 1988, assim observado no art. 231:

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas

pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições

BRASIL, 1988.

Esse reconhecimento constitucional deixa evidente a proteção às populações indígenas brasileiras, tal qual sua organização social e cultural, direitos esses que foram conquistados com muitos anos de lutas, destacando que, os povos não ocupam seus territórios a partir de 1988 quando se tem esse reconhecimento, mas desde antes da chegada dos colonizadores que violaram suas integridades por meio da violência física, mas também psicológica e de seus símbolos culturais (CLASTRES, 2004; BARBOSA, 2019).

Esse atentado contra a vida dos povos da Amazônia se tornou natural no decorrer dos anos, *banalizando* sua existência e naturalizando a violência por meio de genocídios e etnocídios, por uma cultura que inaugurou a descartabilidade do ser humano ainda na colonização, sendo essa mentalidade cada vez mais crescente. Toda essa questão é *banalidade do mal* assim apontada pela Hannah Arendt (1999; 2012) muito tempo depois, no século XX, com a descartabilidade do povo judeu pelo governo Nazista que não os reconheceu como cidadãos daquele território, excluindo-os todos os direitos civis e conduzindo-os à morte.

Dessa forma, essa negação de direitos também é vista na condição de vida dos povos indígenas da Amazônia, mas de maneira silenciosa, que apesar de terem direitos constitucionais, sua existência física e cultural é ameaçada pelo desenvolvimento econômico de um sistema neoliberal opressor. Esses povos encontram dificuldades para viverem em paz em seus territórios, pois sofrem invasões de todos os lados para cederem à exploração de suas terras.

No relatório do CIMI (2019) se evidencia que as terras habitadas pelas populações indígenas é comprovadamente áreas em que as matas e os rios são mais preservados e servem como verdadeiras barreiras ao avanço do desmatamento. No entanto, este mesmo relatório, apresenta também que o governo autoritário que subiu ao poder em 2018, culpa os próprios indígenas pelos incêndios que ocorrem na Amazônia, sendo essas, declarações mentirosas e irresponsáveis.

Desse modo, essa estrutura governamental não tem uma perspectiva de respeito pelos povos que vivem na Amazônia. A cosmovisão que os povos indígenas têm é de cuidado à floresta, à terra e aos rios. Esses elementos são mais do que fonte de matéria primas a sua casa e os seus corpos. Para eles, há uma vivência numa totalidade harmônica e sagrada em seu *habitat*, pois, quando se agredem a natureza estão agredindo seus próprios corpos, inclusive afirma Castro (2017), que os

índios vivem uma relação de unidade com a terra e que não se pode separá-los dessa relação, pois para eles a terra é o seu corpo, e esta é essencial para sua existência.

Essa cosmovisão é muito bem expressada pelas populações indígenas da Reserva Raposa Serra do Sol em Roraima, num dossiê que destaca a importância de permanecerem em seus territórios e evidencia essa relação harmônica, enfatizando que na terra eles nascem, plantam, criam, bem como a protegem. A terra para eles é o bem maior, é a mãe que acolhe, alimenta e fortalece, com essa terra vivem juntos com os animais, as plantas, as serras, os rios e os espíritos da natureza. E ainda a consideram como *ANNA PATA ANNA YAN*, em macuxi, na língua portuguesa aproximadamente significa “Nossa Terra Nossa Mãe” (RAPOSA, 2017, 2019).

Entretanto, assim já visto, percebe-se que existe um *progresso* de desapropriação vigente que opera veladamente para desapropriar essas populações de seus espaços sagrados: o território; para transformá-los em cidadãos, sem terras e pobres, pois a capitalismo precisa de pobres e escravos para se manter (CASTRO, 2017).

É uma espécie de ambição pelos seus recursos naturais e pelas suas mãos de obras integrando-os juntos à sociedade urbana para serem colaboradores do sistema capitalista. Essa condição imposta aos povos desde a colonização, desfigura suas identidades, suas relações com o mundo e a vida; torna-os vulneráveis a um desaparecimento etnocultural, sendo essas ações expressão de um movimento histórico genocida, etnocida e de *banalidade do mal* que não cessa.

Nesse sentido, esses conjuntos de práticas que desencadeiam o etnocídio, percebe-se que há motivações em comum, que são interesses mesquinhos, uma certa irreflexão e ambição por riqueza, que em suma é pura insensibilidade ao outro, aos povos, suas vidas e seu espírito que é a cultura. Para isso, é importante ressaltar que a cultura de um povo é que dá identidade e sentido, se perder essa essência perderá sua força vital, passando a viver uma descaracterização dos rostos étnicos para se enquadrar numa padronização

SANTOS, 2020, p. 122.

E, por isso, a identidade cultural desses povos deve ser preservada, o que significa deixá-los, também, permanecerem em seus territórios, assim mencionado na Constituição Federal de 1988, respeitando a conquista de seus direitos constitucionais e direitos internacionais, que são evidenciados também na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2008), que afirma no art. 26:

1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e ocupam tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado ou adquirido.
2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma tenham adquirido.
3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção jurídicos a essas terras, territórios e recursos. Tal reconhecimento respeitará adequadamente os costumes, as tradições e os regimes de posse da terra dos povos indígenas a que se refiram.

Direitos esses que devem ser observados em sua totalidade, tendo em alinhamento a Convenção N° 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre povos indígenas e tribais e, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH), pois, tratar sobre os direitos das populações indígenas é perceber a evolução dos direitos humanos e afirmar que direitos indígenas são direitos humanos.

Quando esses direitos são violados e negados percebe-se descaradamente a atuação da *banalidade do mal* que, como supracitado nega principalmente o direito à vida, não pensando do ponto de vista desse outro que têm nome, rosto e cultura, no caso, as populações indígenas que sofrem historicamente o impacto do *etnocídio*.

Desse modo, percebe-se evidente que o *etnocídio* além de ser uma violação de direitos dos povos indígenas da Amazônia, é também expressão de *banalidade do mal*, agredindo a integridade física e espiritual desses povos. O extermínio dessas populações inicia-se primeiramente pela opressão cultural, com a tentativa de enquadrá-los num padrão desejado, suprimindo qualquer diferença e, dissolvendo as diversidades étnicas amazônicas num estilo aceitável e, ainda, pela ambição do ser humano em querer possuir seus bens naturais, por uma vontade insaciável de um *progresso* que mata. Por isso, os direitos etnoculturais à etnicidade devem ser assegurados a esses povos e a todos os outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa pesquisa foi possível observar a violação histórica de direitos à condição de vida dos povos indígenas da Amazônia e afirmar que direitos indígenas são direitos humanos e que o *etnocídio*, além de ser uma violação desses direitos, é também expressão de *banalidade do mal*. Sendo o

etnocídio uma violação, deveria e deve ser considerado um crime passível de punição tanto no ordenamento jurídico brasileiro, como no ordenamento jurídico internacional, pautado no ordenamento jurídico do genocídio, que é reconhecido como um crime internacional desde o processo de Nuremberg em 1946 para julgar os crimes após a Segunda Guerra Mundial, principalmente ao povo judeu.

Dessa forma, assim verificado na história das populações indígenas da Amazônia, o crime do *etnocídio* se perpetua no decorrer dos anos, exterminando os povos em seu espírito e, desrespeitando suas dignidades humanas, valores morais, éticos e culturais. Assim já mencionado, a base para criminalizar o etnocídio está presente na própria Constituição Federal de 1988 num aspecto de caracterizar o genocídio, segundo esta constituição, no art. 3º.

Quaisquer ações racistas é crime no Brasil. Contudo, o que se revela aos povos indígenas são ações veladas e destrutivas que procuram viabilizar uma desapropriação desses povos de seus territórios, marcados por interesses econômicos e, por isso, não sofrem apenas com a violação de direitos culturais, mas também territoriais.

Aja visto que a territorialidade e a cultura têm uma interligação fundamental, há, nos povos indígenas uma relação de sacralidade com o espaço que vivem. Para garantir o direito à cultura que é pertencer a uma etnicidade é preciso garantir também o direito à terra, do contrário, o que se terá são violações de direitos e a permanência da *banalidade do mal*, que naturaliza toda e qualquer forma de violência sendo insensível à vida, o que sobressai são os interesses particulares, tanto do Estado que segundo Clastres (2004) é etnocida em sua essência, quanto os empresários que também sustentam o capitalismo para terem mais riquezas à custa da morte de outrem.

Nesse sentido, a Constituição (BRASIL, 1988), também sinaliza princípios Constitucionais quanto aos direitos fundamentais no art. 4, que inclusive ressalta os direitos humanos e o repúdio ao racismo, tendo uma ligação ao genocídio e o embasamento para notoriedade do etnocídio como crime, manifestando no art. 5º nos incisos XLI e XLII a punição a crimes dessa natureza: “XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;” Ainda é importante trazer à baila a lei Nº 9.459, de 13 de Maio de 1997, que ficou conhecida como a lei contra o racismo e que inclui questões etnoculturais, evidenciando o seguinte no art. 20:

Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.

Penas: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:

Penas: reclusão de dois a cinco anos e multa (BRASIL, 1997).

A lei também reprime e criminaliza qualquer material de propagação neonazista, uma forma de criminalizar também o genocídio em todas as suas esferas, física e cultural, tendo, portanto, uma base para criminalizar o etnocídio. Nessa perspectiva vale ressaltar o que afirma Malta (2018, p.8) que “o avanço na aceitação jurídica dessas realidades como fatos e não meras representações coletivas nos parece imprescindível, não para a salvação de um Outro frágil, mas, para que todos nós tenhamos algum futuro”.

Tais elementos abrem margem para perceber a dignidade de todos os seres humanos da terra, inclusive das populações indígenas da Amazônia e, por isso é imprescindível a atuação dos direitos humanos, seja para garantir os direitos fundamentais, ou para defendê-los do próprio estado criminalizando os atentados contra à vida e a cultura desses povos.

Observou-se uma relação do conceito de etnocídio e de *banalidade do mal* na condição de vida dos povos indígenas da Amazônia, perpetrados por mentalidades colonizadoras que se estabeleceram e permanecem por meio de governos autoritários e ditatoriais que, induzidos pela ganância do crescimento econômico, exterminam os povos em suas mais variadas formas de violências: genocídios e etnocídios.

Acusamos, ainda, a limitação a respeito do material de análise para fazer essa relação de *banalidade do mal* em Hannah Arendt e *etnocídio* em Pierre Clastres. Isso, impulsiona a continuidade da investigação dessa temática, enfatizando sua relevância para despertar e relembrar o silêncio histórico, embora gritante, que os povos indígenas vivem com esses males.

Ressaltando a identidade etnocultural dos povos indígenas da Amazônia que é ameaçada historicamente, destacando, contudo, um diálogo com a hermenêutica e a etnometodologia, analisando a cultura e a forma que as populações indígenas se relacionam com a natureza, na cotidianidade, acusamos que a cultura é o que dá sentido à vida desses povos, por isso, a escolha do método etnográfico nesta produção.

REFERÊNCIAS

ARENDRT, Hannah. **Eichmann em Jerusalém**: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

_____. **A vida do espírito**: o pensar, o querer, o julgar. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000.

_____. **Origens do totalitarismo**. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

_____. **A condição humana**. 13. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2020.

BARBOSA, Cairo de Souza. Notas sobre colonialidade e violência nas obras de Pierre Clastres e Walter Mignolo. **Temporalidades – Revista de história**, ed. 31, v. 11, n. 3. Rio de Janeiro. P. 156-170, 2019.

BARBOSA, Gabriela; PREREIRA, Gilson. A “banalidade do mal” e a educação enquanto promotora dos direitos humanos. **Momentum**, Atibaia, v. 1, n. 17, p. 1-25, 2019.

BISPO, Marcelo; GODOY, Arilda. Etnometodologia: uma proposta para pesquisa em estudos organizacionais. **Revista de Administração da Unimep**. v. 12, n. 2, maio-agosto, 2014, p. 108-135.

BOFF, Leonardo. **Ecologia: grito da terra, grito dos pobres**. São Paulo: Editora Ática S. A., 1996.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso: 28 de maio de 2020.

_____. Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997. Presidência da República – **Casa Civil – Subchefia para Assuntos Jurídicos**. Brasília, 13 de maio de 1997; 176º da Independência e 109º da República.

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9459.htm#:~:text=L9459&text=LEI%20N%C2%BA%209.459%2C%20DE%2013,e%20acrescenta%20par%C3%A1grafo%20ao%20art. Acesso em: 24 de novembro de 2020.

CASTRO, Eduardo. Os involuntários da pátria: elogio do subdesenvolvimento. **Chão da Feira**, caderno 65, 2017. Disponível em: <http://chaodafeira.com/catalogo/caderno-n-65-os-involuntarios-da-patria/>.

CIMI. Conselho indigenista missionário. **Povos indígenas: aqueles que devem viver – Manifesto contra os decretos de extermínio**. Brasília: Edições CNBB, 2012.

_____. Conselho indigenista missionário. **Relatório: violência contra os povos indígenas no Brasil**. Brasília: Edições CNBB. 2019.

CLASTRES, Pierre. **Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia política**. São Paulo: Editora Cosac & Naify, 2004.

CORREIA, Adriano. Arendt e Kant: banalidade do mal e mal radical. **Revista de Filosofia Argumentos**, Fortaleza, ano 5, n. 9, jan./jun. 2013. Disponível em:

<http://www.periodicos.ufc.br/argumentos/article/view/19002/29721>>. Acesso em: 25 maio 2020.

DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS. Assembleia Geral das Nações Unidas. 13 de set de 2007. Rio de Janeiro, 2008.

DUSSEL, Enrique. **1492: o encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade.** Petrópolis, RJ: Vozes, 1993.

FONTES, Gustavo. Pensamento ameríndio: cosmopolítica contra o etnocídio. **Griot: Revista de filosofia Amargosa.** Bahia – Brasil, v. 15, n. 1, p. 391-417, junho, 2017.

GARFINKEL, Harold. **Estudos de etnometodologia.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

HECK, Egon; LOEBENS, Francisco; CARVALHO, Priscila D. Amazônia indígena: conquistas e desafios. **Estudos Avançados.** 19 (53), p. 237-255, 2005.

KONRAD, Letícia. Eichmann em Jerusalém e a banalidade do mal: percepções necessárias para a urgência de uma educação em direitos humanos. **Caderno pedagógico,** Lajeado, v. 11, n. 2, p. 50-72, 2014.

MALTA, Marcio Tadeu Maia de Almeida. **Etnocídio para além das perdas culturais:** pessoas, corporalidades e a multiplicação dos maus encontros. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 2018.

OLIVEIRA, Márcia Maria. **Revisitar a história para compreender e romper a violência.** Amazonas Atual, Manaus, 05, jun. 2017. Colunas. Disponível em: <http://amazonasatual.com.br/revisitar-a-historia-para-compreender-e-romper-a-violencia/>. Acesso em: 15, out. 2020.

RAPOSA SERRA DO SOL. **Dossiê:** Um projeto de vida para os povos indígenas da Amazônia e do Brasil. Terra indígena Raposa Serra do Sol, 2017.

_____. **Dossiê.** Como está hoje: avanços e conquistas 10 anos depois da decisão do STF. Um projeto de vida para os povos indígenas do Brasil e do mundo. Terra indígena Raposa Serra do Sol, 2019.

SANTOS, Diego Gato dos. Povos indígenas da Amazônia e direitos humanos: uma análise do conceito de etnocídio. *In:* ARAÚJO, Danielle Ferreira Medeiro da Silva; CARVALHO, Jucineide; CAMPOS, Leonardo Lacerda; SANTOS, Walkyria Chagas da Silva de (Orgs.). **Relações étnico raciais e multiculturalismo.** Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SERRA, Maria; SILVA, Cacilda. A questão ética em Hannah Arendt. **Cad. Pesq.,** São Luís, v. 14, n. 2, p. 109-118, jul/dez. 2003.

SEVERINO, Antonio Joaquim. **Metodologia do Trabalho Científico**. São Paulo: Cortez, 2014.

WATSON, Rod; GASTALDO, Édison. **Etnometodologia & análise da conversa**. Petrópolis, RJ: Vozes;
Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2015.

← [Post anterior](#)